

**МАРКИРОВАНИЕ ПАРАПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ В ОБУЧЕНИИ НА УРОКАХ
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА.**

Хаятова Нигина Икромджоновна

преподаватель Бухарского Государственного университета, кафедры
«Французской филологии»

Аннотация: в статье рассмотрено маркирование парapsихолингвистических инновационных подходов в обучении на уроках французского языка.

Ключевые слова: французский язык, педагогическая инновация, профессионально ориентированное педагогическое общение, информационная образовательная среда, смешанное обучение, модульный подход.

Abstract: the article presents the marking of parapsycholinguistic innovative approaches in teaching at French lessons.

Key words: French language, pedagogical innovation, professionally oriented pedagogical communication, educational information environment, blended learning, modular approach.

ВВЕДЕНИЕ

Лингвистика – это научная дисциплина, занимающаяся изучением языка. Рецепт соответствует норме, то есть тому, что грамматику считают лингвистически правильной. И наоборот, лингвистика довольствуется описанием языка такой, какой она есть, а не такой, какой она должен быть .

Мы находим свидетельства размышлений о языке из античности у таких философов, как Платон. Однако нам нужно подождать до 20-го века, чтобы увидеть появление научного подхода к фактам языков. Фердинанд де Соссюр внес большой вклад в описание языка и языков, в частности, своим влиятельным «*Курсом общей лингвистики*», который стал классикой в этой области и навязал структурную концепцию языка, которая в значительной степени доминирует в современной лингвистике, несмотря на школьные конфликты. Андре Мартине также внес вклад в эту дисциплину в своей работе «*Элементы общей лингвистики*», в которой представлены различные факты о языках. Мы также можем процитировать Ноама Хомского, заложившего основы генеративной лингвистики, которая является одной из моделей среди других.

Описательная работа лингвистики может быть выполнена в соответствии с тремя основными осями:

- исследования синхронии и диахронии: синхроническое изучение языка интересует этот язык только в данный момент его истории, только в одном из его состояний, в то время как диахроническое изучение интересует его историю, его эволюцию, помещает его в семью языков и описывает структурные изменения, которые она претерпела с течением времени;
- теоретические и прикладные исследования: теоретическая лингвистика изучает создание структур, позволяющих индивидуальное описание языков, а также теории, стремящиеся выявить инвариантности или симметрии ;
- контекстуальные и независимые исследования: контекстуальное исследование с социолингвистикой указывает на то, что человека интересуют взаимодействия и отношения, поддерживаемые между языком и миром, в то время как независимое исследование указывает на то, что

человек рассматривает язык как таковой, независимо от его внешних условий.

Парапсихология — это **изучение** паранормальных явлений, в которых участвует психика и ее взаимодействие с окружающей средой. Эти явления называются *пси-феноменами*. Основателями этой дисциплины являются Джозеф Бэнкс Райн и Макс Дессуар . Парапсихология исторически пришла на смену метапсихике, изучавшей сомнамбулизм и медиумов в 19^в .

Парапсихология пытается научно установить существование Пси. Пси-феномен обычно подразделяют на две широкие категории:

- Экстрасенсорные способности (ЭСВ): ясновидение, предвидение, телепатия ;
- Психокинез (ПК): макро-ПК (на объектах «нормального» размера), микро-ПК (на квантовом уровне), био-ПК (на живых организмах) .

Тем не менее парапсихология обычно считается в научных кругах псевдонаукой из-за ее неспособности доказать существование объекта ее изучения, Пси, а также из-за того, что она подвергает сомнению принципы многих других научных областей, таких как фундаментальная физика или биология. Исследования в области парапсихологии подвергаются критике и даже демистификации со стороны ученых, подпадающих под научный скептицизм. Скептики по существу критикуют парапсихологов за то, что они «не дали шанса нулевой гипотезе». Они соглашаются ставить вопросы теории, но никогда не исходят из исходного постулата о существовании Пси, поставленного *априори*; затем они могут прибегнуть к *специальным* гипотезам. Психолог_Джеймс Оллок перечисляет основные аргументы, ставящие под сомнение существование пси.

И наоборот, психология необычных переживаний — это дисциплина, изучающая предположительно паранормальные явления с психологической,

социологической или даже этнологической точки зрения, без привязки к психологии.

МЕТОДОЛОГИЯ

Парапсихология зародилась в конце века в Англии в Тринити-колледже Кембриджа под влиянием Генри Сиджвика и Фредерика Уильяма Генри Майерса.

Американский иллюзионист Джеймс Рэнди, а во Франции биофизик Анри Брох из Лаборатории Зететик София-Антиполис Университета Ниццы и фокусник Жерар Маякс предложили миллион долларов тому, кто докажет существование пси-феномена, но никому не удалось это сделать, принять вызов.

Термин парапсихолог чаще всего относится к исследователю со степенью в области психологии, хотя в этой области специализируются ученые самого разного происхождения (физики, врачи, биологи и т. д.). Некоторые страны, такие как Великобритания, учредили государственные степени специально по парапсихологии. Почти все парапсихологи являются членами определенной научной ассоциации, *Парапсихологической ассоциации* (ПА), члена AAAS. Условия для того, чтобы стать «полноправным членом» этой ассоциации, следующие: иметь докторскую степень, опубликовать статью по парапсихологии, признанную членами ассоциации качественной и опубликованную в научном журнале или заслуживающую этого, и быть кооптированным двумя членами ассоциации. Эти критерии, например, почти идентичны критериям Американской психологической ассоциации.

С этой точки зрения исследователя в парапсихологии ничто не отличает от исследователя в любой другой области научной деятельности. Это также мнение скептика Рэя Хаймана: «Большинство парапсихологов-

экспериментаторов имеют университетские степени (...) Они обучены использовать те же экспериментальные средства контроля и статистические методы, типичные для научных исследований».

Количество членов ПА кажется относительно стабильным в течение нескольких лет, около сотни «*полноправных членов*». Если учесть различные категории членства в ПА, то можно подсчитать, что в области парапсихологии во всем мире работает около 200 исследователей, четверть из которых занимаются исследованиями на постоянной основе в официальных структурах. Около двадцати университетских лабораторий занимаются парапсихологией. Большинство из них расположены в Великобритании.

Вот некоторые примеры:

- Эдинбургском Эксперименты, проведенные парапсихологами, показали результаты. Эти эффекты имеют относительно небольшие размеры, что предполагает необходимость проведения исследований с высокой статистической мощностью. Тем не менее эффекты того же порядка, что и наблюдаемые в медицине и фармакологии. Интерпретация этих эффектов является предметом споров в парапсихологическом сообществе. В настоящее время трудно определить, являются ли эти результаты результатом малозаметных артефактов или демонстрацией неизвестных взаимодействий. Основная трудность связана с тем, что если предположить, что эти взаимодействия существуют, то не существует физической и биологической демонстрации их механизмов. Однако уже проведенная работа позволяет прийти к определенному ряду наблюдений:
- Если восприятие и существует, оно не опирается на физический канал, такой как электромагнитные волны, ультразвук и т. д. Опыты с клетками Фарадея или на расстоянии в тысячи километров дали положительные результаты.

- Эти восприятия кажутся независимыми от расстояния и времени. Нет никакой разницы между эффектами предвидения или ясновидения.
- Аномалия связи (телепатия) может появиться благодаря протоколу Ганцфельда.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В период последних достижений тем не менее, в настоящее время все менее полемический характер и смещаются в области общей науки (определение понятий новаций, инноваций, инновационного процесса) приобретаются в настоящее время (О. Васильева, О. А. Бекетова, И.). И.Гребенюк , Е.Г.Тарева , Е.Б.Ястребова , _ Д. А. Крячков, Х. Рейндэрс и др.) В Страну более конкретной проблематики истолкования - психологиями обучения, формами организации учебных процессов и т.п. (Г. М. Кождаспирова, Д. Карлес, Т. Г. Везиров, А. В. Бабаян, В. В. Борщева, И. Юкидо. и др.). Согласно сложившейся на сегодняшний день традиции, инновации исследуют как " пищевое сырье ". образования или обучения иностранному языку, проникающее по меньшей мере один компонент системы и и ведущее к заведению одной или нескольких состав менеджер 51]. Как отечественные, так и зарубежные специалисты отмечают, что инновация представляет процесс обучения философии - философия преподавания и учения, исследование практического опыта, данных исследований или другими факторами, которое становится результатом изучения преподавания, повышение эффективности изучения иностранного языка» [2, 3]. Вопреки словам, инновация интерпретируется как качественно новая стратегия обучения, которая, Применительно к освоение модификация, которые имеют три последствия:

- изменения в профессиональной деятельности педагога ;
- изменения методов, подходов, задания, а также принципов и убеждений, лежащих в основе образовательного процесса;

– изменения учебно-методического сопровождения (рабочие научные программы и планы) учебного процесса [3, с . 8].

К ожидаемому результату, положительному результату и впечатляющим инновациям, от появления отношения педагога к внедрению инноваций, понятности и доступности инноваций, специальной подготовки. Поддержка процесса внедрения инноваций, совместимость инноваций с контекстом учебного заведения и систем [9].

Вместе с тем специалисты акцентируют внимание на ряд вопросов концептуального характера, на решение которых следует включить развитие прогресса в исследовании проблем инноваций в иноязычном образовании. Среди таких Вопросы: определение существенных характеристик процесса внедрения инноваций, в результате которых рождение новой практики [4]. Актуальным остается вопрос развития в области профессионального обучения, в связи с соблюдением принципов использования ИОС «к широкому ряду проблем, высокой степени ее потенциальной возможности использования в плане преподавания и обучения» языкам » [5].

Цена - это процесс обучения в рамках общей образовательной среды не приравнивается к сочетанию информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ), которые сами по себе « уже перестали считаться инновациями в языковом образовании» [6, с. 8].__

Применительно к иноязычу повторяется Понятие "инновация" предполагает формирование у обучающихся с одной педагогической деятельности. Такая деятельность предусматривает «поиск, изучение, распространение, педагогических и организационных инноваций, трансфер результатов фундаментальных и прикладных НИР в учебный процесс и создание инновационной образовательной среды, целевой инновационной активности студентов» [9, с. 2]. Компетенцию инновационной деятельности предъявляют к приоритетным задачам системы образования:

«Инновационные процессы в высшем образовании должны основываться на принципе «новых задач», подготовке специалистов, умеющих генерировать новые идеи, внедрять новые технологии, создавать инновационные продукты и услуги» [10, с. 379].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируемая компетенция предусматривает сформированность знаний, умений, навыков, профессиональных и личностных качеств специалистов, готового к разработке и внедрению инноваций в педагогическую практику в рамках языкового образования. Предлагаемый нами подход позволяет создать благоприятную среду для сформированных палочек квалификации педагогических процессов обучения в устойчивой образовательной среде студенты, обучающиеся по магистерской программе «Преподавание иностранных языков с использованием онлайн-технологий », осваивают новые методы и средства обучения, используются в процессе подготовки обучающихся с целью применения в будущей профессиональной деятельности. Благодаря использованию модульной технологии организации учебных процессов, а также формату смешанного обучения с использованием ИОС, будущие педагогические организации на собственном опыте апробируют эффективность внедрения в процессе обучения и рационально осмысливают ориентацию на их направление. Что касается новых средств обучения, то в качестве примера можно привести примеры работ, с использованием современных средств обучения сформировать у студентов готовность к инновации в будущей педагогической деятельности. Таким образом, практическое исследование современных методов и технологий обучения в аудировании подготовки будущего, которая может «создавать идеальные образовательные траектории с использованием ИОС в зависимости от целей, задач и сроков изучения ИЯ» [11, с. 147]. Изложенное выше позволяет говорить об инновационном характере курса «Профессионально

ориентированная коммуникация на втором иностранном (французском) языке» на уровне различных компонентов: целей и задач, содержания обучения, методов технологии, формы и средства обучения. Инновационность обучения в процессе подготовки преподавателя и (Владеющего двумя и обеспечивается:

- системным подходом к профессиональному ориентированному преподаванию французского языка как второй язык.
- выбор обучения на основе модульного управления к работе в ИОС;
- использование большого смешанного образования, основанного на колебаниях;
- возможно формирование адрес спектры компетенций (коммуникативной, профессиональных, общенаучных) в рамках одной дисциплины это обращения;
- Возможность критического осмысления студентов внедрением первые формы работы в новопедагогической практике.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Ястребова Е. Б.* Инновация как форма широкого развития языкового образования в отдельно взятых местах . Б. Ястребова , Д. А. Крячков // Вестник МГИМО. № 6 (33). – 2013. – С. 49–61. –Режим _ доступ : <http://www.вестник.мгимо.ru/разделы/к-70-летию-факультета-мо/инновации-как-форма-устойчивого-развития-языковогообразования>
2. *Рейндерс Х.* Инновации в преподавании иностранных языков; Как это выглядит? – Режим доступа: http://www.cambridge.org/discoveryreaders/files/4213/9228/8111/Discovery_Innovation_WhitePaper.pdf
3. *Дарасаванг П.* Инновации в преподавании языков: тайский контекст / П. Дарасаванг , Х. Рейндерс , А. Уотерс// Инновации в изучении и преподавании языков. Случай Таиланда. Дарасаванг , П., Рейндерс , Х. (ред.) – Пэлгрейв

- Макмиллан, 2015. – С. 1–14. – Режим доступа: https://he . palgrave.com/resources/sample-chapters/9781137449740_sample.pdf
4. *Васильева О.* Инновации в образовании : за и против / О. Васильева // Учительская газета. – Режим доступа: <http://www.ug.ru/archive/51311>
5. *Саду М.* Преодоление навигационного дизайна в VLE: студенты как агенты изменений / М. Саду , Д. Ржицка , М. Джонс, Дж. Лопез // К. Гориа , О. Спейхер и С. Столлханс (ред.) Инновационное преподавание и изучение языков в университете: расширение участия и сотрудничества – Дублин: Research-publishing.net. – С. 85–91. – Режим доступа: <http://dx.doi.org/10.14705/rpnet.2016.000409>
6. *Тарева Е. к.* Инновации в обучении языку и культуре : профессионал И контра / Е. к. Тарева , Н. Д. Гальскова // Иностранные языки в школе. – 2013. – № 10. – С. 2–8.– Режим доступа : <https://publications.hse.ru/articles/114761897>
7. *Панайотидис П.* _ Личный Обучение Окружающая среда для язык Обучение / П._ _ Панагиотидис // Светские Технологии . Социальное Технология . – 2012. – Вып. 2(2). – П. _ 420–440. – Мода из доступ : https :// www . Мруни . ес / загрузить / iblock / б 4 д /012_ Панагиотидис.pdf
8. *Веллер М.* VLE 2.0 и будущие направления в обучающих средах / М. Веллер // Материалы Первой международной конференции LAMS. ЛАМС. – 2006. – С. 99–106 .– Режим доступа: <http://lams2006.lamsfoundation.org/pdfs/>
9. Д. _ Б. _ Нарзулаева Т еолингвистическая лексема религиозный стиль Образовательные исследования в универсальных науках 1 (7), 332-338
- 10.ДБ _ Нарзуллаева История перевода Корана на французский язык международные конференции 1 (2), 116-118
- 11.Д.Б.Нарзуллаева _ Развитие коммуникативной компетенции франкоговорящих учащихся посредством диалогов в развитии устной речи Научный журнал, 1(10), 53–57.